

हरियाणा राज्य के जिला व ब्लॉक नूह स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और सीबीएसई उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच मोबाइल की आदत का तुलनात्मक अध्ययन

गुलशन कुमार

असि० प्रोफेसर, एस.वी.एम. कॉलेज ऑफ एजुकेशन,
फिरोजपुर झिरका, जनपद नूह, हरियाणा

Received : 11/10/2023

1st BPR : 19/10/2023

2nd BPR : 26/10/2023

Accepted : 12/11/2023

Abstract

कोविड महामारी के दौरान बच्चों ने ऑनलाइन स्टडी के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल बहुतायत में किया। जिससे बच्चे पढ़ाई के बावजूद मोबाइल फोन की लत की ओर तेजी से बढ़ गये। स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं, परन्तु विद्यार्थियों में स्मार्टफोन की लत कम नहीं हुई। जो माता-पिता व शिक्षकों के लिए चिंताजनक स्थिति है। अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के उपाय खोज रहे हैं। मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन से बच्चे नई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। फोन की लत इस कदर बढ़ गई है कि बच्चों आक्रामक हो रहे हैं। प्रस्तुत शोध में हरियाणा राज्य के जिला व ब्लॉक नूह के विद्यार्थियों के बीच मोबाइल की आदत की जांच की गई है। जिसमें कुल 36 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतिशत एवं टी-टेस्ट विधि का प्रयोग किया गया है।

Key words: स्मार्टफोन की आदत, विद्यार्थी, जनपद नूह (हरियाणा)।

प्रस्तावना-

स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग एवं फ्री इंटरनेट से हमें बहुत सुविधाएं प्राप्त हुयी है, जिनका उपयोग हम दैनिक रूप में कर रहे हैं। कोई भी कार्य हो, हम सबसे पहले मोबाइल का उपयोग करते हैं जैसे बात करने के लिए, हिसाब-किताब करने के लिए, फोटो लेने के लिए, रुपयों के लेन-देन में, अध्ययन में, मनोरंजन में, सूचना लेने व देने हेतु इत्यादि। जिससे यह सिद्ध होता है कि स्मार्टफोन हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। अभिन्न अंग बनने के साथ ही कुछ चुनौतियाँ भी वर्तमान समाज के समक्ष उठ खड़ी हुई हैं; जैसे मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग, अनावश्यक प्रयोग, सोशल मीडिया पर लगातार बने रहना, बार-बार फोटो लेना, अपने लक्ष्य से भटक कर दूसरे कार्यों में संलिप्त हो जाना इत्यादि।¹ हमारे विद्यार्थी भी इसकी जद में जा चुके हैं और स्मार्टफोन एवं फ्री इंटरनेट का दुरुपयोग कर रहे हैं।² कोविड महामारी के दौरान बच्चों ने ऑनलाइन स्टडी के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल बहुतायत में किया। जिससे बच्चे पढ़ाई के बावजूद मोबाइल फोन की लत की ओर तेजी से बढ़ गये। स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं, परन्तु विद्यार्थियों में स्मार्टफोन की लत कम नहीं हुई। जो माता-पिता व शिक्षकों के लिए चिंताजनक स्थिति है। अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के उपाय खोज रहे हैं। मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन से बच्चे नई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। फोन की लत इस कदर बढ़ गई है कि बच्चों आक्रामक हो रहे हैं। वहीं इसका आंखों पर बुरा असर पड़ रहा है। स्मार्टफोन के अधिक इस्तेमाल से मोटापे और टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है।³

कुछ शोधकर्ताओं द्वारा समस्याग्रस्त स्मार्टफोन के उपयोग को सेल फोन पर मनोवैज्ञानिक या व्यवहारिक निर्भरता के रूप में माना है, जो डिजिटल मीडिया के अन्य रूपों जैसे कि सोशल मीडिया की लत या इंटरनेट की लत विकार से निकटता से संबंधित है। अन्य शोधकर्ताओं ने कहा है कि स्मार्टफोन के उपयोग के संबंध में व्यवहारिक व्यसनों से संबंधित समस्याएं पैदा कर सकती हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह शब्द समस्याग्रस्त स्मार्टफोन उपयोग के रूप में विकसित हो सकता है। इसके अन्तर्गत मोबाइल संचार में व्यस्तता, मोबाइल फोन पर अत्यधिक पैसा या समय खर्च करना और ऑटोमोबाइल चलाने जैसी सामाजिक या शारीरिक रूप से अनुचित स्थितियों में मोबाइल फोन का उपयोग शामिल हो सकता है। बढ़ते उपयोग से रिश्तों, मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और मोबाइल फोन या पर्याप्त सिग्नल

से अलग होने पर चिंता पैदा हो सकती है। पूर्वस्कूली बच्चों और युवा वयस्कों को स्मार्टफोन के समस्याग्रस्त उपयोग का सबसे अधिक खतरा है।⁴

2000 के दशक के अंत से स्मार्टफोन का उपयोग काफी बढ़ गया। 2019 में, वैश्विक स्मार्टफोन उपयोगकर्ता कुल आबादी का 41.5 प्रतिशत तक पहुंच गए। पर्याप्त तकनीकी प्रगति के कारण, चीन जैसे एशियाई देशों में स्मार्टफोन का अति प्रयोग एक बड़ा खतरा बना हुआ है। 2018 में लगभग 700 मिलियन उपयोगकर्ता पंजीकृत थे। डिजिटल मीडिया का अति प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से नेत्र संबंधी समस्याओं से जुड़ा हुआ है, खासकर कम उम्र में। यह अनुमान लगाया गया है कि डिजिटल मीडिया के अति प्रयोग से 2050 तक 49.8 प्रतिशत (4.8 बिलियन) वैश्विक आबादी मायोपिया से प्रभावित होगी।⁵

2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्मार्टफोन के समस्याग्रस्त उपयोग को मानसिक विकार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह अच्छी तरह से परिभाषित मानदंडों के सेट में फिट नहीं बैठता है।⁶

संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि स्मार्टफोन की लत का विद्यार्थियों के विभिन्न स्तरों पर भी असर डालता है। जिसका अध्ययन हम अपने इस भाोध में कर रहे हैं।

उद्देश्य—

1. सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में स्मार्टफोन प्रयोग की स्थिति का आकलन करना।
2. सीबीएसई उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में स्मार्टफोन प्रयोग की स्थिति का आकलन करना।
3. सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं सीबीएसई उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में स्मार्टफोन प्रयोग की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना—

1. सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी स्मार्टफोन का प्रयोग सकारात्मक रूप में करते हैं।
2. सीबीएसई उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थी स्मार्टफोन का प्रयोग सकारात्मक रूप में करते हैं।
3. सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं सीबीएसई उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में स्मार्टफोन प्रयोग की स्थिति में सकारात्मक अन्तर नहीं है।

जन्संख्या एवं प्रतिदर्श—

मेवात (नूह) के नाम से जाना जाने वाला एक नया जिला अस्तित्व में आया, जिसमें 5 ब्लॉक शामिल थे। यह क्षेत्र 1507 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 443 गांवों और 5 छोटे शहरों में 10.89 लाख लोग रहते हैं। यह क्षेत्र हरियाणा के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। वर्ष 1980 में, हरियाणा सरकार ने समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों को सामाजिक और आर्थिक न्याय देने की प्रतिबद्धता के साथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री, महत्वपूर्ण विभागों के मंत्रियों और सचिवों की अध्यक्षता में मेवात विकास बोर्ड (एमडीबी) का गठन किया। वित्त, सिंचाई और बिजली, उद्योग, कृषि, पशुपालन, सहयोग और विकास और मेवात क्षेत्र के सभी सांसद और विधायक, इसके अलावा गुडगांव और फरीदाबाद के डी.सी. और आधिकारिक और गैर-क्षेत्र के कुछ अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति भी। आधिकारिक सदस्य. मेवात विकास एजेंसी (एमडीबी की कार्यकारी एजेंसी) ने मेवात क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, पशुपालन, ग्रामीण जल आपूर्ति सामुदायिक विकास, आवास, औद्योगिक विकास आदि के क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को कार्यान्वित किया। इस जिले में 4 उपखंड शामिल हैं। 5 तहसीलें, एक उपतहसील और 5 ब्लॉक। नूह ब्लॉक में लगभग 19 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं (सूची संलग्न)।⁷ यहाँ की साक्षरता दर 56 प्रतिशत है।⁸

ब्लॉक नूह से कुल 30 छात्र-छात्रों का चयन किया गया है। जिसका आधार स्मार्टफोन रखा गया है। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से 18 एवं सीबीएसई माध्यमिक विद्यालय से 18 का चयन किया गया। एक कॉलेज से 3 छात्र व 3 छात्राओं का चयन किया गया।

तलिका : 01 (प्रतिदर्श)

	राजकीय-ग्रुप 1		सीबीएसई- ग्रुप 2	
	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र
संख्या	9	9	9	9
कुल	18		18	

Department of School Education, Government of Haryana				
List of High and Sr.Sec. Schools,Nuh, District Nuh				
S.No	School Code	Type	Location	Name of DDO
1.	868	GSSS	Ghasera	Wajid Hussain
2.	869	GSSS	Chhapera	Dheeraj Singh
3.	882	GSSS	Indri	Mahender Singh
4.	6625	GSSS	Nuh	Deen Mohd.
5.	804	GSSS	Malab	Hasan Mohd
6.	705	GSSS	Kairaka	Changej Khan
7.	802	GSSS	Akera	Sunil Kumar
8.	706	GSSS	Adbar	Khalil Ahmed
9.	707	GSSS	Sangail	Virender
10.	795	GHS	Alduka	Urmil
11.	796	GSSS	Feroz Pur Namak	Sudesh Kumar
12.	797	GHS	Ujina	Jitender Kumar
13.	798	GGSSS	Ujina	Narender
14.	800	GGSSS	Nuh	Saddik Ahmed
15.	6055	GSSS	Kamarsika	Shyam Kumar
16.	801	GHS	Meoli	Om Parkash
17.	803	GHS	Kurthala	Raman
18.	808	GSSS	Atta Barota	Surender Kumar
19.	915	GSSS	Gangoli	Jahawar Dagar
20.	916	GHS	Khera Khalilpur	Dharambir
21.	918	GHS	Bhiravati	Surender
22.	6048	GHS	Kotla	Ajit Singh
23.	5869	GHS	Alawalpur	Nawab Khan
24.	814	GSSS	Khor Basai	Ramesh Kumar
25.	6060	GHS	B.B. Pur	Vidya Sagart
26.	713	GHS	Manuwas	Chokh Ram
27.	6031	GHS	Tapkan	Deepak
28.	948	GSSS	Kherla	Satvir Kundu
29.	815	GSSS	Rewason	Desh Raj
30.	6523	GGSSS	Ghasera	Satish Kumar

Table 02 : Colleges in Block Nuh (Source: <https://nuh.gov.in/education/>)

शोधविधि-

कॉलेजों में पहुंचकर केवल उन विद्यार्थियों का चयन किया गया जिनके पास स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध थी। उसके बाद स्वनिर्मित प्र नावली के माध्यम से उन सभी विद्यार्थियों के आंकड़ों का संग्रहण किया गया जिसे प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। तदुपरांत उसका वर्गीकरण किया गया।

उपकरण/मापनी-

शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित प्रश्नावली निर्मित की गयी जिसमें कुल 10 प्रश्नों का समावेश था। प्रथम भाग में विद्यार्थी की व्यक्तिगत जानकारी सम्मिलित है और द्वितीय भाग में मोबाईल की लत से सम्बंधित प्रश्नों का समावेश है।

सांख्यिकी विधि-

प्रस्तुत अध्ययन में प्रतिशत विधि एवं टी-टेस्ट को अपनाया गया है।

परिकल्पनाओं की जांच एवं विश्लेषण -

- सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी स्फार्टफोन का प्रयोग सकारात्मक रूप में करते हैं।

तालिका 03 (गुप-01)

राजकीय उच्चतर विद्यालय		
	संख्या	प्र नावली प्रति त
छात्राएं	9	38
छात्र	9	45
औसत	18	41.5

उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थी स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं जिसका प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम 41.5 प्रतिशत है।

2. सीबीएसई उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थी स्मार्टफोन का प्रयोग सकारात्मक रूप में करते हैं।

तालिका 04 (गुप-02)

सीबीएसई उच्चतर विद्यालय		
	संख्या	प्र नावली प्रति त
छात्राएं	9	48
छात्र	9	57
औसत	18	52.2

उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि सीबीएसई माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थी स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं जिसका प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक 52.2 प्रतिशत है।

3. सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं सीबीएसई उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में स्मार्टफोन प्रयोग की स्थिति में सकारात्मक अन्तर नहीं है।

	संख्या	औसत	विचलन	टी-टेस्ट	सार्थकता स्तर
गुप 1	18	41.5	2.47	6.44	0.01 स्तर पर 2.741 से अधिक
गुप 2	18	52.2	5.85		
कुल योग	36				

उपरोक्त टी-टेस्ट के आधार पर स्पष्ट है कि राजकीय एवं सीबीएसई के छात्र-छात्राओं में स्मार्टफोन के उपयोग में सकारात्मक अन्तर है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि सीबीएसई के विद्यार्थी स्मार्टफोन का अधिक प्रयोग करते हैं।

परिणाम एवं निष्कर्ष –

आंकड़ों के आधार पर शोधार्थी कह सकता है कि हरियाणा राज्य के नूह जनपद के ब्लॉक नूह में राजकीय एवं सीबीएसई विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों स्मार्टफोन की लत के स्तर में पर्याप्त अंतर है। आंकड़ों के आधार पर राजकीय उच्चतर विद्यालयों के विद्यार्थियों का औसत 41.5 प्रतिशत है और सीबीएसई उच्चतर विद्यालयों के विद्यार्थियों का औसत 52.2 प्रतिशत है। टी-टेस्ट के आधार पर भी सकारात्मक अन्तर प्राप्त हुआ है। यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि सीबीएसई विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों स्मार्टफोन की लत से अधिक पीड़ित हैं।

सुझाव-

1. प्रस्तुत शोध का व्यापक क्षेत्र पर करने की आवश्यकता है।
2. प्रस्तुत शोध का व्यापक जनसंख्या पर करने की आवश्यकता है।
3. प्रस्तुत शोध को 'इंटरनेट उपयोग' पर करने की आवश्यकता है।
4. प्रस्तुत शोध को 'सोशल मीडिया के उपयोग' पर करने की आवश्यकता है। आदि

सन्दर्भ-

- 1 अमित उपाध्याय. (2022). स्मार्टफोन की लत से हो सकते हैं मेंटल डिजीज के शिकार! इन लक्षणों से करें फोन एडिक्शन की पहचान. Retrieved November 1, 2023, from News18 हिंदी website:

<https://hindi.news18.com/news/lifestyle/health-symptoms-and-side-effects-of-smartphone-addiction-it-may-cause-depression-and-insomnia-amu-4410037.html>

- 2 Mobile Addiction: अगर आपको भी है मोबाइल की लत, तो आप इस बीमारी के हो चुके हैं शिकार, ये है लक्षण -
Mobile Addiction If you also have mobile addiction you have become a victim of this disease these are the
symptoms. (n.d.). Retrieved November 1, 2023, from Jagran website:

<https://www.jagran.com/jharkhand/jamshedpur-mobile-addiction-if-you-also-have-mobile-addiction-you-have-become-a-victim-of-this-disease-these-are-the-symptoms-22820133.html>

- 3 <https://www.naidunia.com/>

- 4 Sándor Csibi, Griffiths, M. D., Zsolt Demetrovics, & Attila Szabó. (2019). Analysis of Problematic
Smartphone Use Across Different Age Groups within the “Components Model of Addiction.” *International
Journal of Mental Health and Addiction*, 19(3), 616–631. <https://doi.org/10.1007/s11469-019-00095-0>

- 5 Wang, J., Li, M., Zhu, D., & Cao, Y. (2020). Smartphone overuse and visual impairment in children and
young adults: a systematic review and meta-analysis (Preprint). *Journal of Medical Internet
Research*, 22(12). <https://doi.org/10.2196/21923>

- 6 Guedes, E., Sancassiani, F., Carta, M. G., Campos, C., Machado, S., Anna, K., & Nardi, A. E. (2016).
Internet Addiction and Excessive Social Networks Use: What About Facebook? *Clinical Practice and
Epidemiology in Mental Health*, 12(1). Retrieved from <https://clinical-practice-and-epidemiology-in-mental-health.com/VOLUME/12/PAGE/43/>

- 7 <https://nuh.gov.in/education/>

- 8 District at a Glance | District Administration, Nuh | India. (2023). Retrieved November 1, 2023, from
Nuh.gov.in website: <https://nuh.gov.in/district-at-a-glance/>

